

CONVENIO DOCENCIA SERVICIO

**HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA
DARIEN**

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Estudiantes:

**Adrian Fernando Garcia Rivas
Maryi Daniela Marin Jimenez**

DOCENTE TUTOR

DRA. NORAYDA FRANCO PUENTE

INFORME DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA DARIEN

**PRIMER SEMESTRE DEL 2017
SERVICIO DE ODONTOLOGIA**

TIEMPO LABORADO EN EL PRIMER SEMESTRE DEL 2017 (FEBRERO - JUNIO)

HORAS DIARIAS	DÍAS DE LA SEMANA	SEMANAS TRABAJADAS	TOTAL DE HORAS
• 8	• 5	• 17	• 672

Total número de rotantes: 2

DISTRIBUCION DE RANGO DE EDAD DE PACIENTES

DISTRIBUCION POR RANGO DE EDAD

- <1 AÑOS
- 1-4 AÑOS
- 5-14 AÑOS
- 15-44 AÑOS
- 45-59 AÑOS
- 60 Y MAS

TOTAL PACIENTES SEGÚN GENERO

TOTAL: $295+380= 675$ PACIENTES

TOTAL PACIENTES ATENDIDOS SEGÚN TIPO DE VINCULACION

ACTIVIDADES PYP Y MORBILIDAD

ACTIVIDADES DE PROMOCION Y PREVENCIÓN

ACTIVIDADES DE MORBILIDAD

MORBILIDAD

■ AMALGAMAS ■ RESINAS ■ IONOMEROS ■ EXODONCIAS ■ ENDODONCIAS ■ TEM

VALORACION DE ACTIVIDADES SEGÚN LA TARIFA SOAT

**NIVEL DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES
Y PRACTICAS SOBRE PROMOCION Y
PREVENCION
EN SALUD ORAL DE MUJERES
GESTANTES QUE ACUDEN AL
HOSPITAL SAN JORGE E.S.E. CALIMA
DARIEN**

INTRODUCCION

FORMULACION DEL PROBLEMA

¿Cuál es el nivel de conocimientos, actitudes y prácticas sobre promoción y prevención en salud oral en gestantes que acuden al Hospital San Jorge del Municipio Calima Darien, Valle del Cauca primer periodo 2017 ?

JUSTIFICACION

El rol de madre conlleva un proceso de maduración previa, tanto a nivel físico como emocional, por lo que es conveniente que para el inicio de ese papel se tenga la edad adecuada, las condiciones necesarias y, sobre todo, la responsabilidad que requiere.

Son muchos los factores que conllevan al inicio cada vez más temprano de las relaciones sexuales en los y las adolescentes, y por ende, a los embarazos a temprana edad. Algunos de los factores que influyen son los cambios socioeconómicos, nuevos estilos de vida y poca educación sexual.

OBJETIVOS

GENERALES

Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas después de una intervención en educación sobre salud bucodental, de las mujeres gestantes que acuden al hospital San Jorge , Calima Darien valle del cauca, primer periodo del 2017

ESPECÍFICOS

Determinar las características sociodemográficas de la población.

Aplicar un instrumento de conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucodental en la población.

Evaluar los conocimientos, actitudes y prácticas en salud bucodental de la población.

MARCO TEORICO

El embarazo es un estado fisiológico modificado, en el cual el organismo materno sufre grandes cambios a todos los niveles; en el aspecto físico, en el químico y en el psicológico, permiten clasificar a las gestantes como pacientes especiales, y que pueden conllevar a la aparición de trastornos en el estado de salud bucal, por lo que se requiere o exige de la gestante un proceso de autorregulación emocional y hábitos correctos de salud.

MARCO TEORICO

Cuidados nutricionales

Caries dental y
embarazo

El embarazo en
relación con la
enfermedad
periodontal

MARCO ETICO LEGAL

Consentimiento Informado.

Principios Bioéticos

Código de Ética del Odontólogo.

Resolución 8430 de 1993

Declaracion de Helsinki.

METODOLOGIA

ANEXOS

Encuesta

UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI
 NIVEL DE CONOCIMIENTOS, ACTITUDES Y PRÁCTICAS SOBRE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD ORAL EN GESTANTES QUE ACUDEN AL PROGRAMA DE GESTANTES DEL HOSPITAL

La presente encuesta busca conocer las ideas que usted posee en relación a la Salud bucal durante el embarazo. Solicitamos su colaboración contestando estas preguntas (MARQUE CON UNA X)
 (ESTA ENCUESTA ES DE CARÁCTER VOLUNTARIO Y SUS RESPUESTAS SON CONFIDENCIALES)

Nombre y Apellidos:	
Identificación:	
Fecha de nacimiento:	Edad:
Etnicidad:	
Vinculación al SGOSSS	
Teléfono:	
Estado civil:	Cabeza de hogar:
Semanas de gestación:	Número de hijos:
Número de embarazos:	
Estrato socioeconómico:	
¿Cuántas personas componen su núcleo familiar?:	
Procedencia:	Rural:

A. PREGUNTAS SOBRE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES

CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO DENTAL DEL BEBE	SI	NO
1. ¿Sabes que hay diferentes tipos de dientes que se pueden usar para el respectivo desarrollo en los bebés?		
2. ¿Sabes que al que al crecer y la acción del diente altera la posición de la lengua?		
3. ¿Sabes la importancia que tiene conservar sano el diente que erupciona a los 6 años?		

4. ¿Sabes cuántos dientes de leche tendrá su hijo?
 A) 10 ()
 B) 21 ()
 C) 32 ()
 D) No sé ()

5. ¿Sabes cuándo empiezan a formarse los dientes de su hijo?
 A) A los 6 semanas de gestación ()

- A) Antes del desayuno ()
- B) Después del desayuno ()
- C) Después y después de almorzar ()
- D) Después de todas las comidas y antes de dormir ()

11. ¿Sabes cada cuánto se debe cambiar el cepillo dental por uno nuevo?
 A) Cada 6 meses ()
 B) Entre 2 y 3 meses ()
 C) Entre 6 y 12 meses ()
 D) No sé ()

12. ¿Sabes que es flúor?
 A) Ayuda a reparar el esmalte reponiendo el calcio perdido ()
 B) Es el mineral que está presente en el agua ()
 C) Ayuda a reparar las primeras etapas de las caries, aun cuando estas sean viables ()
 D) Todas las anteriores ()
 E) No sé ()

13. ¿Sabes que son sellantes dentales?
 A) Son unas capas plásticas, pegajosas, que se aplican sobre las superficies de los dientes ()
 B) Los sellantes se aplican sobre dientes sanos ()
 C) Su aplicación es sencilla e indolora ()
 D) Todos los anteriores ()
 E) No sé ()

PREGUNTAS SOBRE PRÁCTICAS

	SI	NO
1. ¿Ha recibido usted atención odontológica durante su embarazo?		
2. ¿Cree usted que si su hijo se succionara el dedo, biberón, chupones u otras cosas afectaría su dentición?		
3. ¿Preparó las encías de su bebé antes de que salgan los dientes?		
4. ¿Usted había o hace dormir al niño con el biberón?		

B) A los 6 meses de gestación ()
 C) A los 6 meses de nacido ()
 D) No sé ()

6. ¿Sabes cuántos tipos de dentición tendrá su hijo?
 A) 1 ()
 B) 2 ()
 C) 3 ()
 D) No sé

7. ¿Sabes cuándo hacen erupción (aparecen en boca) los dientes de su bebé?
 A) A los 3 meses de nacido ()
 B) A los 6 meses de nacido ()
 C) Al año de nacido ()
 D) No sé ()

8. ¿Sabes a qué edad empiezan a caerse los dientes a su hijo?
 A) Entre los 5 y 7 años
 B) Entre los 8 y 10 años
 C) Entre los 11 y 12 años
 D) No sé

9. ¿Sabes a qué edad su hijo pierde el último diente de leche?
 A) Entre los 9 y 10 años
 B) Entre los 11 y 12 años
 C) Entre los 13 y 16 años
 D) No sé ()

10. ¿En momento considera debe llevar a su hijo por primera vez al odontólogo?
 A) Al salir el primer diente ()
 B) Cuando tenga edad suficiente ()
 C) Cuando le duela algún diente ()
 D) No sé ()

B. CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDADES

CONOCIMIENTO DEL DESARROLLO DEL BEBE	SI	NO
1. ¿Durante el embarazo es normal que sangren las encías?		
2. ¿Puede una mujer embarazada recibir atención odontológica?		
3. ¿Cree usted que el embarazo puede producir que se le caigan los dientes?		
4. ¿Cree usted que las caries es un problema serio de salud pública que puede tener graves repercusiones en la salud general del niño.		

4. ¿Dónde sabe usted sobre las caries dental?
 A) Es una enfermedad bacteriana ()
 B) Se produce por mala higiene ()
 C) Se produce por dejarse de cepillar por determinado tiempo ()
 D) Se relaciona en el estado de salud y la producción de caries ()

♦ Si considera que existe algún aspecto del embarazo del cual considera que hace falta recibir mayor información menciónelo aquí:

E). Todas las anteriores ()

5. ¿La caries de biberón es?
 A) La caries causada por dulces ()
 B) La caries que afecta los dientes de leche ()
 C) La caries que afecta los dientes del adulto ()
 D) No sé ()

6. ¿Cuáles cree usted que son los alimentos más propensos que ayudan a producir caries?
 A) Agua de frutas, limonadas, gaseosas, pan, papas fritas
 B) Todos los alimentos
 C) Frutas, verduras, lácteos, Te, Agua
 D) No sé

7. ¿Que alimento cree que es mejor opción para alimentar a su bebé en el biberón o tetero?
 A) Alimentos con azúcares (zumos industriales, chocolate, Agua de panela, Jugos dulces, refrescos), especialmente los primeros dos años de vida ()
 B) Leche en polvo, leche materna (especialmente los primeros dos años de vida) ()
 C) Todas las anteriores ()

C. CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACION Y PREVENCIÓN

PREGUNTAS	SI	NO
1. ¿Sabes usted que el cepillo de diente es individual?		
2. ¿Puede una mujer embarazada recibir atención odontológica?		
3. ¿Considera un problema el no recibir información sobre el cuidado oral en el embarazo?		
4. ¿La alimentación levada durante su embarazo afectará los dientes de su hijo?		
5. ¿Cree usted que los problemas odontológicos afectan al autoestima de su bebé?		
6. ¿Durante la consulta médica prenatal se le indicó que debía recibir atención odontológica?		
7. ¿Se encuentra en tratamiento nutricional?		

8. ¿Cuántas veces se cepilla al día?
 A) 1 ()
 B) 2 ()
 C) 3 ()
 D) Mas de 3 veces ()

9. ¿Cuáles considera usted que son medidas preventivas en salud bucal?
 A) Dulces, cepillo dental, pasta dental ()
 B) Flúor, pasta dental, leche ()
 C) Cepillo, hilo dental, sellantes ()

10. ¿Principalmente, cuándo debo cepillarme los dientes?

Rango de edades

RANGOS DE EDAD

Vinculación

VINCULACIÓN AL SGSSS

Características Sociodemográficas

Numero de embarazos

NÚMERO DE EMBARAZOS

ESTRATO SOCIOECONÓMICO

ESTRATO SOCIOECONÓMICO

A. PREGUNTAS SOBRE CONOCIMIENTO Y ACTITUDES

1. ¿Sabes que hay diferentes tipos de chupos que se pueden usar para el respectivo desarrollo en los bebés?

- ¿sabes que el uso del chupete y la succión del dedo alteran la posición de la lengua?

¿sabe la importancia que tiene conservar sano el diente que erupciona a los 6 años?

■ si ■ no

¿sabe cuántos dientes de leche tendrá su hijo?

- a. 10
- b. 20
- c. 32
- d. No se

¿sabe cuándo hacen erupción (aparecen en boca)
los dientes de su bebe?

- a. A los 3 meses de nacido
- b. A los 6 meses de nacido
- c. Al año de nacido
- d. No se

¿en qué momento considera debe llevar a su hijo por primera vez al odontólogo?

■ A ■ B ■ C ■ D

- a. Al salir el primer diente
- b. Cuando tenga edad suficiente
- c. Cuando le duela algún diente
- d. No se

¿sabe a qué edad su hijo pierde el último diente de leche?

■ A ■ B ■ C ■ D

- a. Entre los 9 y 10 años
- b. Entre los 11 y 12 años
- c. Entre los 13 y 15 años
- d. No se

B. CONOCIMIENTO SOBRE ENFERMEDADES

- ¿Durante el embarazo es normal que sangren las encías?

Piensa usted que el embarazo puede producir que se le caigan los dientes?

•¿Cree usted que la caries es un problema serio de salud pública que puede tener graves repercusiones en la salud general del niño?

•¿Qué sabe usted sobre la caries dental?

■ A ■ B ■ C ■ D ■ E

- a. Es una enfermedad bacteriana
- b. Se produce por mala higiene
- c. Se produce por dejarse de cepillar por determinado tiempo
- d. Se relaciona en el estado de salud y la producción de caries
- e. Todas las anteriores

¿Qué es la caries del biberón?

■ A ■ B ■ C ■ D

- a. La caries causada por dulces
- b. La caries que afecta los dientes de leche
- c. La caries que afecta los dientes del adulto
- d. No se

¿cuáles cree usted que son los alimentos que ayudan a producir caries?

- a. Jugo de frutas, limonadas, gaseosas, pan, papas fritas
- b. Todos los alimentos
- c. Frutas, verduras, lácteos, Te, agua

¿Qué alimento cree que es mejor opción para alimentar en el biberón o tetero?

- a. Alimentos con azúcares (zumos industriales, chocolate, agua de panela, jugos dulces, refrescos)
- b. Leche en polvo. Leche materna (especialmente los primeros dos años de vida)
- c. Todas las anteriores

C. CONOCIMIENTO SOBRE EDUCACION Y PREVENCION

¿sabe usted que el cepillo de diente es individual?

¿puede una mujer embarazada recibir atención odontológica?

¿considera un problema el no recibir información sobre el cuidado oral en el embarazo?

¿La alimentación llevada durante su embarazo afectara los dientes de su hijo?

¿Durante la consulta médica prenatal se le indico que debía recibir atención odontológica?

¿se encuentra en tratamiento nutricional?

¿Cuántas veces se cepilla al día?

- a. 1
- b. 2
- c. 3
- d. Más de 3 ves

¿sabe cada cuanto se debe cambiar el cepillo de dientes?

- a. Cada 6 meses
- b. Entre 2 y 3 meses
- c. Entre 6 y 12 mese
- d. No se

PREGUNTAS SOBRE PRÁCTICAS

¿Ha recibido usted atención odontológica durante su embarazo?

¿Cree usted que si su hijo se succionara el dedo,
biberón, chupones u otras cosas afectaría su
dentición?

¿Limpiaría las encías de su bebe antes de que salgan los dientes?

¿Usted haría o hace dormir al niño con el biberón?

CONCLUSIONES

- En general la población que acude a la consulta odontológica es de régimen subsidiado, con un predominio en el género femenino en un rango de edad entre los 15 y 44 años
- el 98% de las actividades de morbilidad tienen un mayor porcentaje específicamente las resinas de fotocurado con un 72% , por otro lado el 2% de actividades de pyp tiene mayor porcentaje con un 79% la enseñanza en salud oral.
- Se concluyó que más de la mitad de las madres encuestadas es su segundo o tercer embarazo y aun así tienen falencia con el conocimiento, actitudes y prácticas en salud oral
- Hay cierto desconocimiento por parte de las gestantes sobre la importancia de tener buenos hábitos de salud oral y los cambios hormonales que repercuten en todo su sistema estomatognático .
- Tomar como base esta investigación a futuro para la implementación de programas de salud oral en gestantes

RECOMENDACIONES

- Hacer énfasis puntual entre la relación que existe con la salud general, salud oral y periodo de gestación
- Implementar mas capacitaciones a las mujeres en periodo de gestación para que adquieran conocimiento sobre la salud oral en su estado de gestación teniendo en cuenta los diversos cambios
- Trabajar de la mano con al coordinadora de control prenatal para que así las mujeres en periodo de gestación estén informadas que la salud oral no solo significa caries dental, sino que también presentaran diversos cambios hormonales los cuales las llevaran a presentar un sin numero signos y síntomas de los cuales ellas deberían de tener conocimiento
- Crear y retormar los programas de psicoprofilaxis en gestantes para crear conciencia sobre la importancia de la salud oral, los cuidados del bebe en sus primero meses de vida y estado general de la salud
- Promover más capacitación de promoción y prevención de control prenatal que los remita al servicio de odontología

BIBLIOGRAFIAS

[Http://www.dentaid.com/uploads/resources/3_17112014164959_Salud_bucodental_-_Enfermedades_bucodentales_relacionadas_con_el_embarazo_-_Higienistas_VITIS.pdf](http://www.dentaid.com/uploads/resources/3_17112014164959_Salud_bucodental_-_Enfermedades_bucodentales_relacionadas_con_el_embarazo_-_Higienistas_VITIS.pdf)

- Gier RE, Janes DR Dental management of the pregnant patient. Dent Clin North Am 1983, 27 (2): 419-428
- OMS/Ministerio de Sanidad y Consumo. Sec. Gral. Técnica. Promoción de la Salud. Glosario. OMS, 1999
- <http://saludtotal.com.co/Documents/103-BOLETIN-PUNTO-INFORMATIVO-GESTANTES.pdf>
- <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/VS/PP/ENSAB-IV-Situacion-Bucal-Actual.pdf>.
- <http://www.rexpuestas.com/secciones/notas-al-margen/embarazo-en-la-adolescencia-un-problema-social/>
- <http://www.sanitas.es/sanitas/seguros/es/particulares/biblioteca-de-salud/embarazo-maternidad/mi-embarazo/problemas-dentales.html>
- <http://www.colgate.com.mx/es/mx/oc/oral-health/life-stages/oral-care-during-pregnancy/article/pregnancy-prenatal-care-and-oral-health>

GRACIAS!

